

PEDAGOGIAS CULTURAIS E A INVISIBILIZAÇÃO DA DOR FEMININA

CULTURAL PEDAGOGIES AND THE INVISIBILIZATION OF FEMALE PAIN

Anna Beatryz Ribeiro Cardoso

Universidade Federal de Goiás (UFG), Brasil

anberica.24@ufg.br

Resumo

Este artigo pretende apontar algumas situações nas quais a dor feminina é invisibilizada e naturalizada por meio do uso de ferramentas da cultura visual e das pedagogias culturais, assim como oferecer possibilidades de oposição às formas de pensamento hegemônicas que utilizam dessas estratégias para manter todos aqueles que vivenciam essa dor especificamente feminina em posições de submissão, dúvida e instabilidade. Esse trabalho defende que a experiência feminina da dor é culturalmente diferente daquela vivida por aqueles que não participam do universo feminino e que essa diferença é construída por meio de narrativas, discursos, imagens e contextos cujo objetivo é retirar a autonomia e o poder das pessoas que sentem esse tipo de dor, sejam elas mulheres cis, mulheres trans, homens trans, pessoas não-binárias com corpos femininos, homens gays, pessoas de traços femininos ou qualquer um que tenha algum tipo de experiência tida como especificamente feminina. É apontado como a perpetuação de falas estereotipadas em séries de tv, consultórios médicos, academias, escolas, propagandas e demais meios de divulgação de informações tende a invalidar a experiência individual da dor feminina, fazendo com que a pessoa se sinta envergonhada de suas reações “exageradas” e desamparada por um sistema que insiste que sua dor não é tão ruim. Por fim, tenta-se mostrar como, por meio dos trabalhos de artistas como Nazareth Pacheco e Cris Bierrenbach, podem existir formas de oposição à essas pedagogias culturais que invisibilizam e invalidam experiências.

Palavras-chave: dor, feminino, invisibilização, pedagogias culturais

Abstract

This article aims to point out some situations in which female pain is made invisible and naturalized through the use of visual culture tools and cultural pedagogies, as well as offer possibilities of opposition to hegemonic forms of thought that use these strategies to keep all those who experience this specifically feminine pain in positions of submission, doubt and instability. This work

argues that the female experience of pain is culturally different from that experienced by those who do not participate in the female universe and that this difference is constructed through narratives, discourses, images and contexts whose objective is to remove the autonomy and power of people who feel this type of pain, whether they are cis women, trans women, trans men, non-binary people with female bodies, gay men, people with feminine mannerisms or anyone who has some type of experience considered specifically feminine. It is pointed out how the perpetuation of stereotypical speeches in TV series, doctors' offices, gyms, schools, advertisements and other means of disseminating information tends to invalidate the individual experience of female pain, making people feel ashamed of their "exaggerated" reactions and helpless by a system that insists their pain isn't that bad. Finally, the article tries to show how, through the works of artists such as Nazareth Pacheco and Cris Bierrenbach, there can be forms of opposition to these cultural pedagogies which make experiences invisible and invalid.

Keywords: pain, feminine, invisibilization, cultural pedagogies

INTRODUÇÃO

No terceiro episódio da segunda temporada da série britânica *Fleabag*, uma das personagens declara às demais que "[m]ulheres nascem com dor embutida. É nosso destino físico: dores da menstruação, seios inchados, parto, você sabe. Nós a carregamos em nós através da vida, homens não" (*Fleabag*, temporada 2, episódio 3, 2019, tradução da autora) e esse tipo de elucidação é apenas um exemplo minúsculo das inúmeras afirmações feitas todos os dias a respeito da resistência feminina à dor ou ao fato de sua experiência ser constantemente modificada pela presença desta. A dor feminina é um fato, da mesma forma que a interação com a dor é, inexoravelmente, um fato dado para todos aqueles com um sistema nervoso complexo o suficiente para percebê-la. Todavia, como afirma a citação feita na série, essas relações de normalidade, de presença constante do desconforto e até mesmo previsibilidade deste não são tão facilmente conectadas ao gênero masculino. Por que será?

É necessário, a partir desse momento, esclarecer que, quando a terminologia "dor feminina" aparecer nessa pesquisa, ela não estará relacionada somente com as experiências de mulheres cisgênero, mas também com as vivências de mulheres trans, homens trans, pessoas não-binárias e gênero fluido de corpos femininos, pessoas que se apresentam socialmente com características tipicamente femininas e até mesmo homens gays e heterossexuais que, em alguma situação, demonstraram atitudes associadas à esfera feminina ou foram colocados em posições hegemonicamente tidas como pertencentes à esta. Em uma sociedade patriarcal e machista como a ocidental, por exemplo,

toda e qualquer posição de submissão diante de um outro mais forte, mais influente ou mais poderoso será tida como “feminina”, enquanto a dominação é diretamente associada ao “masculino”.

Em meio a esse binarismo generalizante e simplista, imagens não normativas como corpos queers de lésbicas masculinas, gays afeminados, pessoas trans e não-binárias acabam rompendo esses conceitos do que seria, de fato “masculino” ou “feminino”. Mas, afinal, como são construídos esses conceitos? Uma mesma pessoa pode, em um determinado momento, se apresentar e agir de maneira “feminina”, mas, numa situação diferente, mostrar características ditas como “masculinas”. Como o binário lida com a existência de pessoas intersexo? Uma pessoa que viveu a vida toda como mulher, recebeu a educação tipicamente dada a mulheres e se considera como mulher na sua forma de compreender e agir no mundo o deixa de ser depois da descoberta de um cromossomo que sempre esteve lá e, ainda assim, não a havia feito menos mulher até aquele momento?

É possível notar que as questões de gênero e os conceitos de “feminino” e “masculino” são muito mais complexos do que as ideias hegemônicas e generalizantes sobre o assunto gostariam que fossem. Assim sendo, ao se tratar da dor feminina, esse artigo pretende rejeitar o simplismo binário da melhor forma possível, contudo compreende que, dado à enorme extensão do conceito, algumas instâncias em que esta dor específica se fez presente não terão sido, nem serão, experienciadas por todos aqueles que se percebem ou perceberam em algum momento como participando ao âmbito do feminino. Esclarecido isso, esta pesquisa pretende mostrar como as representações e formas de se adereçar a dor feminina em diversos meios funcionam como pedagogias culturais e formas de se construir uma ideia abstrata, generalizada e socialmente aceita do que são as experiências femininas da dor. Ao mesmo tempo, deseja-se mostrar como a presença constante de um tipo específico de narrativa do sofrimento feminino na mídia e no senso-comum faz com que, ao invés de dar visibilidade para as dificuldades pelas quais passam bilhões de pessoas no mundo, estas sejam apagadas e dispensadas como desimportantes. Por fim, esse artigo tenta trazer os trabalhos de alguns artistas que tentam dialogar com e desconstruir essas narrativas que invisibilizam a dor feminina, expondo suas próprias experiências e vivências de maneira explícita e impactante.

COMPLEXOS DE VISUALIDADE E PEDAGOGIAS CULTURAIS

Nicholas Mirzoeff, em seu conhecido texto *O Direito a Olhar* (2016) apresenta a ideia de que o oposto do direito a olhar, da liberdade de ver e de pensar a respeito de determinado assunto, não é a censura, mas sim o que ele chama de visualidade. Para

o autor, a visualidade nada mais é que uma narrativa que nega todas as demais e se coloca como única possível, hegemônica e inquestionável. Como ele mesmo diz, “[...] a visualidade [é] aquela autoridade que nos manda chispar e que supõe aquela reivindicação exclusiva da capacidade de ver” (Mirzoeff, 2016, p. 746). Assim sendo, o direito a olhar exprime a autonomia de se ter conhecimento das coisas, de pensar livremente a respeito delas e de questionar visualidades que desejem impedir a existência dessa autonomia. Segundo o autor, a autoridade que nega o direito a olhar e tenta se estabelecer como normalidade e hegemonia tem que ser reforçada constantemente, pois sempre será questionada e, para se manter, precisa sempre reforçar seus ideais construídos. Como ele afirma: “[a] autonomia reivindicada pelo direito a olhar opõe-se assim à autoridade da visualidade. Mas o direito a olhar veio primeiro, e não devemos esquecê-lo” (Mirzoeff, 2016, p. 747).

Pode-se notar, então que a autonomia é anterior à autoridade e não depende desta para existir. Esta última, todavia, existe para impedir a primeira e precisa, como afirma o autor, de estruturas e dispositivos para se sobrepôr à sua contraparte. Essas estruturas são o que Mirzoeff chama de *complexos de visualidade* e ele utiliza a analogia de uma *Plantation* para explicar o conceito. Segundo ele, são necessárias três etapas para se construir um complexo de visualidade: 1) caracterização, 2) separação e 3) estetização. A primeira etapa irá estipular quais as qualidades deverão ser aprovadas ou reprovadas quando colocadas sob a lente da visualidade que se quer criar, quais pessoas serão consideradas melhores ou piores, quem terá mais autonomia e quem não terá. A segunda etapa irá garantir que esses dois grupos, devidamente caracterizados, não se misturem e usará de barreiras físicas e mentais para reforçar essa separação.

Por fim, com o tempo e o constante reforço dessas características impostas, acontece a estetização desses conceitos construídos, ou seja, a sua naturalização. Essa é parte mais perigosa de todo complexo de visualidade e aquela que retroativamente o mantém funcionando, pois, no momento em que determinado sistema ou estruturação autoritária se torna natural, as próprias pessoas subjugadas, excluídas e tidas por ele como inferiores o ajudarão a prevalecer. Quando o escravo, após tantos castigos e tantos anos ouvindo que aquele é o seu lugar, aceita essa premissa como verdadeira, a escravidão se estabeleceu totalmente. Por isso a autoridade está constantemente se esforçando para reforçar a si mesma e aos complexos que guarda, pois, enquanto estes não tiverem sido naturalizados, mesmo com as caracterizações e separações, ainda haverá autonomia e ainda haverá formas de questionar a visualidade. De que maneiras, então, uma visualidade se torna natural? Por que meios as características impostas e as separações forçadas de grupos distintos se mantêm automaticamente, sem que ninguém, aparentemente, precise reforçá-las?

Segundo o filósofo Michel Foucault, existem vários níveis de influência que ditam as leis escritas, regras sociais, formas de agir e se pensar numa sociedade e estes se estendem desde os grandes órgãos governamentais até as pessoas mais simples e desprovidas. Em seus livros *Microfísica do Poder* (1996) e *Vigiar e Punir* (1999), o autor elucida que o poder em sociedade não se comporta somente de maneira linear e descendente, mas sim de maneira fluida e abrangendo todas as camadas da sociedade em teias de relações complexas e flexíveis. Claramente, alguns terão mais poder e autoridade que outros, contudo isso não quer dizer que não possam também ser influenciados por aqueles, aparentemente, menos poderosos ou até mesmo terem os papéis invertidos com o passar do tempo.

Outro conceito foucaultiano muito conhecido é o duplo *saber/poder*, o qual pode ser simplificado na afirmação do próprio autor de que “[...] poder e saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder” (Foucault, 1999, p. 27). Assim sendo, aquele que possui saberes detém também poderes sobre aqueles que não os possuem e é a isso que Mirzoeff se refere quando fala da questão do direito e da autoridade. Esta tenta prevenir que qualquer pessoa exerça seu direito a olhar, pois, se isso acontecer, ela não será a única detentora de poder. Trata-se de uma falácia, pois, como todos têm direito ao conhecimento, ao pensamento livre, todos têm poder, mas a autoridade os quer fazer acreditar que ela é a única poderosa, assim como a única que pode exercer e oferecer ou negar esse poder livremente. É dessa forma que, somente ao aceitar o controle do senhor sobre si como indiscutível e natural, o escravo realmente se torna desprovido de poder. Ao abrir mão do seu direito, do poder que lhe é inato, ele dá direito ao outro de lhe ser autoritário.

Entretanto, como expõe Foucault, se poder e saber vêm sempre juntos e de maneira indissociada, a relação de submissão a uma autoridade ou perda de poder não precisa acontecer de forma violenta, como certamente ocorreu nas *Plantations*. Tudo aquilo que é transmitido de uma pessoa para outra dentro de uma sociedade, por meios diretos ou indiretos, são formas de micropoder que exercem influência no dia-a-dia das pessoas e podem ditar aquilo em que acreditam ou deixam de acreditar. Os conhecimentos recebidos tanto em meios formais, como as escolas e centros de ensino, quanto informais, como o cinema, as propagandas, conversas em família e grupos sociais, irão moldar as formas através das quais uma pessoa irá perceber e agir no mundo. Estes últimos, devido a sua capacidade de também ensinar, mas, ao mesmo tempo, por o fazerem de maneira menos objetiva, em ambientes não especificamente voltados para o aprendizado, podem ser considerados como locais possibilitadores

ou transmissores das chamadas *pedagogias culturais*. Esse conceito “[...] se remete à ideia de que a educação ocorre em diversos lugares sociais que incluem a escolarização, mas não se limita a ela. Os lugares pedagógicos são aqueles onde o poder se organiza e se desdobra” (Steinberg; Kincheloe, 2000, p. 17).

Ou seja, as pedagogias culturais existem em todo e qualquer tipo de ambiente no qual o aprendizado se dá em sociedade, de maneira formal ou não. Assim sendo, é possível perceber que a trama de poder da qual falava Foucault é ainda mais complexa e mais presente do que se pode pensar em um primeiro momento, pois, se todo tipo de saber gera algum tipo de poder e praticamente qualquer interação social é pedagógica, o que se tem é uma construção constante de poderes que regem as noções de mundo de cada indivíduo e da sociedade como um todo, alterando e moldando suas percepções, seus gostos e desgostos, seus desejos e expectativas de maneira constante e quase imperceptível.

Quando se trata de dor feminina, também existem inúmeras pedagogias culturais e linhas de poder envolvidas moldando a forma dos indivíduos e da sociedade se relacionarem com o conceito. É extremamente comum, na sociedade brasileira e várias outras, ouvir afirmações de que mulheres têm maior resistência à dor do que homens, que, quando estão doentes, não ficam tão incapazes quanto os homens, que não deixam de cuidar dos filhos ou de ir ao trabalho por causa de dores menstruais ou algum desconforto qualquer. Ao mesmo tempo, ironicamente, elas também são vistas como mais frágeis, mais incapazes, mais submissas que suas contrapartes. Ensinamentos populares advindos de uma sociedade patriarcal e machista terão como premissa a perpetuação desse complexo de visualidade no qual tudo aquilo que é feminino é inferior ao que é masculino e as pedagogias culturais irão servir de ferramentas para manter o complexo funcionando.

Ocorre, então, como mostrou Mirzoeff, a *caracterização* de um grupo como superior e outro como inferior, a *separação* desses grupos por signos e símbolos como o uso de cores, tipos de roupas e padrões de comportamento específicos e, por fim, ocorre a *naturalização* dessas características por meio de pedagogias culturais passadas de geração em geração que as reforçam constantemente. Nesse contexto, a dor feminina pode existir de duas formas possíveis apenas: ou ela é fetichizada e usada como ferramenta para amplificar a característica inferior das pessoas que vivem nesse âmbito ou ela é completamente invisibilizada, apagada e negada como argumento para que as tarefas não sejam feitas no tempo devido. A dor feminina que possibilita ao masculino ser exaltado é evidenciada, mas a dor que impede o masculino de receber algum tipo de serviço ou o força a realizar atividades que lhe são inferiores é ocultada.

Essas narrativas de resistência feminina são tão fortes que, segundo um estudo realizado por Harvard,

[a]s mulheres com dor têm muito mais probabilidade do que os homens de receberem receitas de sedativos, em vez de analgésicos, para seus desconfortos. Um estudo até mostrou que as mulheres que foram submetidas à cirurgia de revascularização do miocárdio tinham apenas metade da probabilidade de receberem prescrição de analgésicos, em comparação com os homens que foram submetidos ao mesmo procedimento. Esperamos em média 65 minutos antes de receber um analgésico para dor abdominal aguda no pronto-socorro dos Estados Unidos, enquanto os homens esperam apenas 49 minutos” (Harvard, 2017, tradução da autora)¹

O mesmo artigo afirma ainda que, em se tratando de dor crônica, 70% das pessoas impactadas são mulheres, porém 80% dos estudos sobre a dor são realizados tendo o como base corpos humanos masculinos ou ratos do sexo masculino. Uma pesquisa feita pela revista *Healthy Women* (*apud* Vienna, 2022, tradução da autora)² mostrou que “[...] 36% das mulheres que sofrem e vivem com dor crônica disseram que não achavam que os seus prestadores de cuidados de saúde levavam a sua dor a sério”. No caso de sofrimentos mentais, o quadro não muda, pois, como mostra a *Mental Health Foundation* (*apud* Vienna, 2022, tradução da autora)³, “[...] entre 10% e 20% das mulheres desenvolvem problemas de saúde mental durante a gravidez ou um ano após o parto. [...] Cerca de 50% dos problemas de saúde mental perinatais não são tratados ou não são detectados”.

Paras as pessoas que não se enquadram na binaridade de homens e mulheres cisgênero, as questões relativas à dor feminina se tornam ainda mais complexas. Homens trans, pessoas não binárias com corpos femininos e pessoas intersexo apesar de não necessariamente se perceberem como mulheres ou como participantes do âmbito feminino, possuem características em seus corpos que, pelos padrões construídos em sociedade, os conectarão a esse meio. Mesmo após todas as cirurgias de reafirmação de gênero terem sido feitas, o corpo de um homem trans ainda terá sido historicamente feminino em algum momento e, apesar de isso de forma alguma negar o seu gênero, fará com que ele não seja capaz de evitar as narrativas e experiências dessa dor

1 [...] women in pain are much more likely than men to receive prescriptions for sedatives, rather than pain medication, for their ailments. One study even showed women who received coronary bypass surgery were only half as likely to be prescribed painkillers, as compared to men who had undergone the same procedure. We wait an average of 65 minutes before receiving an analgesic for acute abdominal pain in the ER in the United States, while men wait only 49 minutes. (Harvard, 2017)

2 [...] 36% of women who suffer and live with chronic pain said they did not think their health care providers took their pain seriously.” (Healthy Women survey 2019 *apud* Vienna, 2022)

3 [...] between 10% and 20% of women develop mental health problems during pregnancy or one year after giving birth. [...] About 50% of perinatal mental health problems go untreated or undetected.” (Mental Health Foundation *apud* Vienna, 2022)

tipicamente feminina. Mulheres trans, pelo contrário, ao deixarem a sua cisgeneridade para trás e adentrarem o universo feminino, se tornam também alvo das narrativas impostas a esse gênero e passam a sofrer a inviabilização não somente equivalente à das mulheres cisgênero, mas adicionada às inviabilizações e negações caracteristicamente voltadas às pessoas transgênero. Pessoas de gênero fluido e não binárias sofrem apagamentos constantes pelo simples fato de não se enquadrarem dentro da dualidade homem/mulher e, muitas vezes, por meio de uma negação clássica, aquilo que não é evidentemente masculino é diretamente tachado como feminino e, assim sendo, sofre todos os estigmas aos quais a palavra não deveria ter direito.

Sendo socialmente construído e se tratando de um amalgama praticamente infinito de modos de agir, de vestir, características biológicas e relações simbólicas, o conceito do que é feminino irá, surpreendentemente, também abarcar homens gays cisgênero e homens héteros cisgênero. Obviamente, estes não estarão tão fixadamente ligados a esse meio quanto os demais exemplos aqui citados, porém, o fato de se relacionarem com outros homens, o uso que alguns fazem de maquiagem, a prática do drag queen, a submissão diante de outros homens, menor quantidade de testosterona, entre muitas outras características, pode fazer com que mesmo homens cisgênero sofram os estigmas tipicamente utilizados para diminuir e ferir pessoas do gênero feminino. A mais hedionda e, infelizmente, comum dessas práticas, o estupro, é a forma de punição mais temida por homens sentenciados à prisão e uma das piores vergonhas para as vítimas, não importando o gênero, pois estas têm de si retirada toda autonomia, todo poder, toda humanidade e são tornadas objetos.

Obviamente este artigo não pretende trazer todos os casos em que a dor feminina se faz presente nos corpos, pois isso seria impossível. Assim sendo, é necessário novamente reforçar a ideia de que a dor feminina não se trata somente da dor sentida por mulheres cisgênero, mas que este termo enquadra qualquer situação na qual desconforto (físico, mental ou emocional) é causado devido a características biológicas, simbólicas, comportamentais ou pertencentes a qualquer outra categoria que se enquadre na concepção culturalmente construída do que a sociedade brasileira contemporânea a esse artigo considera como pertencendo ao âmbito do feminino.

CRIS BIERRENBACH E NAZARETH PACHECO: EVIDENCIANDO O INVISÍVEL

Como foi mostrado, as pedagogias culturais a respeito da dor feminina, infelizmente, servem para gerar uma concepção de que, para todos aqueles que habitam ou experienciam em algum momento o universo feminino, a dor é algo natural que deve ser aceito sem reclamações e, assim sendo, não precisa causar alarde. Falas como as

da série de tv *Fleabag* ajudam a naturalizar e fortalecer o complexo de visualidade criado para manter a dor feminina como algo invisível e facilmente esquecido, dado que, se este é o destino de toda mulher, não vale a pena lutar contra ele. Apesar da série tentar transmitir uma visão mais realista de como a dor feminina é percebida na sociedade ocidental atual, ao fazê-lo ela acaba também servindo de ferramenta para manter as coisas inalteradas, pois transmite a ideia de complacência e aquiescência por parte das personagens que vivem essa realidade.

Existem, entretanto, formas de realmente lutar contra a invisibilidade e, ao mesmo tempo, não cair no fetichismo da dor exagerada. A artista Cris Bierrenbach, com sua série *Retrato Íntimo* (Figuras 1 e 2), traz um exemplo de como a dor feminina pode ser evidenciada sem ser, ao mesmo tempo, transformada espetáculo.

Figura 1 - Cris Bierrenbach, *Retrato Íntimo – Fórceps*, 2003 – ampliação fotográfica digital de radiografia. Fonte: <http://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/retratointimo/> acesso em 27 aug. 2024

Figura 2 - Cris Bierrenbach, *Retrato Íntimo – Bidente*, 2003 – ampliação fotográfica digital de radiografia. Fonte: https://payload.cargocollective.com/1/10/350000/5673578/2888807354_cfcdf9dd86_z.jpg acesso em 27 aug. 2024

Por meio do uso de radiografias expandidas, ela mostra diversos objetos cortantes e perfurantes inseridos em sua cavidade pélvica, através do canal vaginal. Sua produção evidencia as dores passadas por ela e diversas outras pessoas em consultórios ginecológicos. O corpo feminino, exposto sobre uma mesa, é mostrado completamente desprotegido diante de um médico de quem não se conhece as morais, mas que se espera ser alguém com ética e boas intenções. E, ainda assim, mesmo quando as intenções dos médicos são boas, podem ocorrer situações em que a paciente sente grande desconforto e ainda sofre reprimendas por parte da equipe. Relatos recebidos em primeira mão pela autora deixam evidente como alguns profissionais da saúde deixam muito a desejar no quesito profissionalismo. Uma dessas pessoas conta que, ao fazer um exame de colpocitologia oncoginecológica, comumente conhecido como Papa Nicolau, sentiu tanta dor durante a experiência que começou a chorar em pleno consultório e o médico veio lhe falar que ela deveria ter vergonha de estar chorando por causa de “uma coisinha dessas”.

As obras de Bierrenbach vistas acima mostram justamente quão insignificantes são essas “dorezinhas” às quais as mulheres e demais pessoas possuidoras de útero e canal vaginal precisam se submeter. Como afirma Kárita Arcanjo (2014, p.44) “[...] por si só a[s] imagem já [são] perturbadora[s], mas isso se intensifica quando atestamos que aqueles objetos foram realmente introduzidos ali. Apesar de protegidos por uma resina para evitar ferimentos, as imagens causam certo mal-estar”. Ao realizar sua produção, a artista usa de sua autonomia sobre o próprio corpo para ilustrar não somente a sua própria dor, como a de várias outras pessoas que são envergonhadas, silenciadas e transformadas em vítimas de um sistema que as oprime e apaga. Como forma de resistência a essa invisibilização, “[...] o corpo da mulher torna-se um local de tantas outras, de forma que a performance, pelo corpo de uma, afeta o corpo de todas – mesmo que, para tanto, o corpo dessa uma se torne cada vez mais insensível à sua própria dor física” (da Silva; Lara, 2023, p. 15).

Outra artista que trata da relação do corpo para com a dor é a brasileira Nazareth Pacheco, cujos trabalhos ficaram conhecidos por utilizar de materiais do âmbito médico para dialogar com seu corpo e as diversas experiências cirúrgicas pelas quais este teve que passar. Abordando especificamente a experiência feminina no consultório ginecológico, ela constrói a obra *Sem Título* (1994) (Figura 3), uma instalação na qual diversos espéculos (instrumentos utilizados para a realização do exame de Papa Nicolau, que detecta câncer de colo de útero) são dispostos em grade. Um único objeto é feito de metal, enquanto os demais são feitos de acrílico transparente e, devido a isso, são quase impossíveis de serem vistos. A escolha desse objeto específico fala, ao mesmo tempo, da experiência individual da artista como também

aborda os inúmeros casos de maus-tratos pelas quais as pacientes têm que passar durante consultas ginecológicas.

Figura 3 - Sem Título, 1994. Nazareth Pacheco. Espéculos de acrílico e aço inox. Coleção Museu de Arte Moderna de São Paulo (SP). Fonte: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra9339/sem-titulo> acesso em 12 set. 2024

Sem Título (1994) expõe de forma visualmente impactante a quantidade de casos de violência sexual que ocorrem em consultórios médicos e são invisibilizados, escondidos e naturalizados. De todos os espéculos dispostos, apenas um é realmente visível, deixando evidente que, de todas as situações de abuso, uma porcentagem ínfima é relatada e recebe os devidos tratamentos judiciais. Esse tipo de violência e a dor por

ela causada é tida como tão normal que é algo até mesmo esperado pelas vítimas. Nazareth Pacheco, então,

[...] usando com ironia e espírito subversivo uma receita formal de origem minimalista – um módulo atrás do outro, metaforizando a produção industrial de massa, [...] contrapunha à aparente leveza e quase imaterialidade (visual e conceitual) dos espelhos em acrílico a brutalidade ascética do mesmo instrumento em metal. Assim procedendo, parecia perguntar: é possível observar tais aparelhos apenas na beleza fria do design anatômico, sem esquecer a função a que estão destinados, tão próxima de outros instrumentos de tortura? (Chiarelli apud Boti, 2005, s/p).

Ou seja, a aparente leveza do material e do design quase faz com que seja possível esquecer o medo, a apreensão e a dor que este causa. Sem a presença marcante do espelho de aço, é tão fácil passar os olhos pela imagem e não perceber que existem objetos ali, pois estes são praticamente invisíveis. Da mesma forma, as pedagogias culturais transformam aquilo que é feio, assustador e traumatizante em algo normal e fazem com que seja fácil de esquecer as experiências ruins de bilhões de pessoas. Naturalizar a dor feminina é equivalente a invisibilizá-la, da mesma forma que o trabalho feminino é invisibilizado, apesar de ser realizado de maneira constante. Porém, assim como ocorre com este último, se a dor feminina for evidenciada e tratada da maneira como deveria ser, aqueles que se beneficiam da sua naturalização e invisibilização perderiam privilégios dos quais não podem (não querem) abrir mão. Chnaiderman (2003, s/p) deixa isso evidente quando aponta o seguinte:

Nazareth Pacheco instala em uma sala espelhos transparentes sendo apenas um de aço. Um único espelho de aço e gelado. [...] O espelho no lugar da vagina exposta, somos todos, homens e mulheres penetrados por espelhos, transparentes e/ou de aço. Transparência sugerindo um invisível presente em nosso mundo moldado para ocultar aquilo que permanentemente nos fere.

As pedagogias culturais que diminuem a dor feminina são exemplos desse invisível feito para ocultar algo. Como os espelhos e os instrumentos pontiagudos de Bierrenbach, esses conceitos penetram nos valores, nas formas de viver e perceber o mundo de uma sociedade inteira, moldando, alterando e diminuindo o impacto de certos fatos que não deveriam ser diminuídos ou apagados. Tornar a dor feminina natural é torná-la desimportante, negligenciável e também aqueles que a sentem. Todavia, os espelhos de acrílico não deixam de doer simplesmente por serem feitos de um material visivelmente mais leve e aparentemente menos danoso. Da mesma forma, os ensinamentos transmitidos culturalmente que fazem da dor feminina algo para ser desconsiderado causam tanto dano quanto esses espelhos quase invisíveis, facilmente ignorados.

Em contraste, as tentativas de se evidenciar a realidade das experiências da dor fe-

minina, como as exemplificadas neste artigo por meio das obras de Cris Bierrenbach e Nazareth Pacheco, funcionam como o espéculo de aço inoxidável frio e impossível de ser ignorado em sua constante ameaça de violência. Por meio da sua presença, os demais objetos se tornam mais visíveis, mais reais e mais ameaçadores. Da mesma forma, evidenciar as dores femininas como situações que geram extremo medo, desconforto e trauma para suas vítimas faz com que as narrativas invisibilizantes se tornem cada vez mais difíceis de serem aceitas sem questionamentos. Obras como as mostradas nessa pesquisa funcionam, então, como ferramentas das chamadas contraculturas, ou seja, das narrativas marginalizadas e não hegemônicas que, apesar de serem tão válidas quanto estas, são facilmente tidas como menos verdadeiras e necessárias de apagamento. É por meio desse tipo de ferramenta que as pedagogias culturais (tanto de maneira geral quando especificamente relacionadas à dor feminina) podem ir sendo, vagarosamente e minimamente, desconstruídas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, tentou-se evidenciar como as chamadas pedagogias culturais são capazes de influenciar de maneira sutil, mas extremamente eficaz, os valores e as formas através das quais as pessoas percebem e agem no mundo. Mais especificamente, foi feita uma tentativa de mostrar como essas narrativas construídas afetam o modo através do qual a sociedade percebe a dor feminina (a qual não se reduz apenas às experiências de mulheres cisgênero) tornando-a natural, esperada e invisível. Foi mostrado como os complexos de visualidade fazem com que as pessoas tenham grande dificuldade de perceber a realidade de uma forma diferente daquela que lhes é dada culturalmente e como isso pode gerar benefícios e dar poder àqueles privilegiados por esses sistemas construídos.

Foi apontado como a experiência da dor feminina é tida como algo a ser colocado em segundo plano e até mesmo esquecido completamente, visto que dar a devida atenção a esta faria com que certos serviços não fossem realizados, privilégios não fossem garantidos e outras pessoas tivessem que compensar com seu próprio esforço o trabalho que é esperado das mulheres e demais pessoas acometidas por esse tipo de dor. Por fim, foram trazidas as obras das artistas Cris Bierrenbach e Nazareth Pacheco que expõem vivências dessa dor feminina ocorrida em consultórios ginecológicos por meio de objetos perfurantes, cortantes e visualmente inofensivos, mas igualmente capazes de causar enorme desconforto. Através do impactante trabalho dessas artistas, tentou-se evidenciar como é possível ir na contramão das pedagogias culturais que tentam invisibilizar a dor feminina, deixando-a exposta, mas sem, ao mesmo tempo, transformá-la em algo fetichizado, caricaturizado e igualmente passível de esquecimento.

REFERÊNCIAS

BOTTI, Mariana Meloni Vieira. **Espelho, espelho meu?** Auto-retratos fotográficos de artistas brasileiras na contemporaneidade. Dissertação (Mestrado). Instituto de Artes/ UNICAMP.

Campinas, 2005. Disponível em: <<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=-vtls000385496>>. Acesso em: 07 mai. 2012.

CHNAIDERMAN, Miriam. Inventando corpos e/ou desvelando o erótico em inquietante devassidão: o encantamento dolorido. In: **ESTADOS GERAIS DA PSICANÁLISE: ENCONTRO MUNDIAL**, 2., 2003, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: <www.estadosgerais.org/mundial_rj/download/4b_Chnaiderm_121151003_port.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2024.

DA SILVA, Aila Regina; LARA, Arthur Hunold. Dor versus Prazer: a sexualidade na performance de mulheres. **Revista Brasileira de Estudos da Presença**, Porto Alegre, v. 13, n. 2, p. 1 - 23, 19 dez. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbep/a/d8VVRNnG3d7mZ6DVchR-zP7S/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 27 ago. 2024.

FLEABAG. Roteiro: Phoebe Waller-Bridge. [S. l.]: BBC Three, 2019. Disponível em: <https://www.primevideo.com/-/pt/detail/Fleabag/00B9NDUVQKFRSYRSCHT2A784TI>. Acesso em: 10 jun. 2024.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do Poder**. 12. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1996. *E-book* (277 p.)

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e Punir**: História da violência nas prisões. 20. ed. Petrópolis, Rj: Editora Vozes, 1999. *E-book* (348 p.).

HARVARD, 2017. Women and pain: Disparities in experience and treatment. **Harvard Health Publishing**, [S. l.], p. digital, 9 out. 2017. Disponível em: <https://www.health.harvard.edu/blog/women-and-pain-disparities-in-experience-and-treatment-2017100912562>. Acesso em: 10 jun. 2024.

STEINBERG, S.; KINCHELOE, J. (Comp.). **Cultura infantil y multinacionales**. Madrid: Morata, 2000.

VIENNA, Carmela. I Felt That: An Exhibition On The Gender Pain Gap. **Round Lemon**, [S. l.], p. digital, 8 mar. 2022. Disponível em: <https://www.roundlemon.co.uk/zest-archive/i-felt-that>. Acesso em: 10 jun. 2024.

ANNA BEATRYZ RIBEIRO CARDOSO

É bacharel em Artes Visuais e mestra em Arte e Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e trabalha como técnica administrativa no Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas (Media Lab), vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) da mesma universidade.